

КОРПОРАТИВ ЛОЙИҲА БОШҚАРУВ ТИЗИМИ

Султанов Абдоржон Баимуратович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг Лойиҳа бошқаруви магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8153315>

Аннотация

Мақолада корпоратив лойиҳа бошқарувнинг моҳияти ва жараён кетма-кетлиги кўрсатилган. Шу билан бирга корпоратив лойиҳа бошқарув тизими тўғрисида ҳам батафсил тўхталиб ўтилган. Сўнги йилларда ривожланиб борилаётган рақамли технологиялари ёрдамида яратилган MS Project Server; Oracle Primavera; Planview; SAP; Compuware; Oracle Project дастурлари тўғрисида ҳам маълумотлар келтирилган.

Калит сўз: корпоратив, корпоратив лойиҳа, корпоратив лойиҳа бошқарув тизими, рақамли технологиялар, лойиҳа, лойиҳа бошқаруви, лойиҳа офиси.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизими¹ ((КЛБТ) Corporate Project Management System (CSM)) - бу ташкилотда лойиҳаларни бошқариш жараёнларини самарали ташкил этиш, амалга ошириш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган ташкилий, услубий ва ахборот воситалари мажмуаси.

Самарали корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизими ҳар доим ташкилотнинг лойиҳаларини бошқариш муаммоларини ҳал қилишда комплекс ёндашув бўлиб, у биринчи навбатда лойиҳани режалаштириш сифатини ошириш, уларни амалга ошириш ва бажарилишини мониторинг қилиш ва натижада лойиҳани яхшилашга қаратилган. лойиҳа натижалари сифати ва мижозлар эҳтиёжини қондириш даражаси.

Корпоратив лойиҳалар гуруҳ тадқиқот лойиҳалари бўлиб, якуний натижа билан якунланади, одатда PowerПоинт тақдмоти ва ижро ҳулосаси. Корпоратив ҳомийлар ўз компаниясига тегишли лойиҳа мавзусини танлайдилар ва улар бўйича тадқиқот олиб боришни ва бизнес мутахассисларининг кейинги авлодидан янги истиқболни эшитишни хоҳлашади².

Турли соҳалардаги корпорациялар билан ҳамкорликда ишлаш, корпоратив лойиҳалар талабаларни талаба маслаҳатчиси сифатида хизмат қилишга ва корпоратив ҳамкорларимиз дуч келадиган бизнес

¹ <https://www.excel-pmt.com/2021/12/what-is-corporate-project-management.html>

² <https://careercenter.bauer.uh.edu/corporate-projects>

муаммоларини ҳал қилишга чақиради³.

Ҳар қандай компаниялар КЛБТ ни аллақачон амалга оширган, амалга оширмақда ёки эндигина амалга оширишни режалаштирмақда. Лекин, биринчи навбатда, КЛБТ фаолияти кўпроқ лойиҳа характериға эға бўлган компаниялар учун зарурдир. Самарали лойиҳаларни бошқариш тизими компаниянинг ички ёки ташқи лойиҳалари бўладими, муваффақиятли амалга оширилган лойиҳалар сонини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Лойиҳани бошқариш тизимининг асосий компонентлари. Ҳозирги вақтда дунёда лойиҳаларни бошқариш учун бир нечта асосий стандартлар мавжуд - PMBoK, PRINCE2 ва P2M. Ушбу методологияларнинг умумий жиҳатлари жуда кўп ва компания қайси методологияни амалга ошириш учун асос қилиб олишга қарор қилганидан қатъи назар, КЛБТ нинг учта асосий компонентини аниқлаш мумкин, биз уларни қуйида кўриб чиқамиз.

Лойиҳани бошқариш методологияси. Компания лойиҳаларни бошқариш бўйича ягона корпоратив стандартларни ишлаб чиқиши ва жорий қилиши керак, улар қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин: лойиҳаларни бошқариш сиёсати, лойиҳаларни бошқариш қоидалари, дастур ва лойиҳа портфелини бошқариш қоидалари, лойиҳани режалаштириш бўйича услубий тавсиялар, лойиҳа менежерларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом, ҳужжат шаблонлари.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш стандартлари лойиҳанинг ҳаёт айланишини, лойиҳанинг асосий ролларини ва уларнинг иш вазифаларини, лойиҳаларни бошқариш жараёнларини, дастурларни ва лойиҳа портфелини бошқариш жараёнларини, шунингдек компаниянинг таркибий бўлинмаларининг ўзаро ҳамкорлиги қоидаларини тавсифлаши керак.

Лойиҳа офиси. Лойиҳа офиси самарали корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимининг асосий элементларидан биридир. Лойиҳа идораси лойиҳаларни бошқариш методологиясини ишлаб чиқади, лойиҳа жамоаларининг корпоратив қоидалар ва лойиҳаларни бошқариш стандартларига мувофиқлигини назорат қилади. Ўз вазифаларини самарали бажариш учун лойиҳа идораси бевосита компаниянинг юқори раҳбариятиға ҳисобот бериши ва қуйидаги функцияларни бажариши керак:

³ <https://bmun.bergrad.hkust.edu.hk/career-development/corporate-project>

- лойиҳани бошқариш тизимини жорий этиш ва ривожлантириш;
- лойиҳаларни бошқариш соҳасида тажриба тўплаш;
- лойиҳа гуруҳларини услубий таъминлаш;
- лойиҳаларга жалб қилинган компания ресурсларини самарали бошқариш;
 - лойиҳа гуруҳлари томонидан ССМС талабларига мувофиқлигини назорат қилиш;
 - лойиҳани бошқариш бўйича лойиҳа гуруҳларини ўқитиш;
 - Халқаро ҳуқуқ институти ни бошқариш ва қўллаб-қувватлаш;
 - компаниянинг юқори раҳбариятига лойиҳа фаолияти тўғрисида ҳисобот бериш;
 - лойиҳа бошқаруви ахборот тизими ((ЛБАТ) Project Management Information System (PMS)).

Лойиҳани самарали бошқариш учун лойиҳаларни бошқариш жараёнларини автоматлаштирадиган ягона бошқарув ахборот тизими керак. Жараёнларни автоматлаштиришдан ташқари, АХБТ лойиҳа ҳужжатларининг ягона омбори ва лойиҳаларни бошқариш учун корпоратив билимлар базаси ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда энг кенг тарқалган рақамли дастурлар:

- MS Project Server;
- Oracle Primavera;
- Planview;
- SAP;
- Compuware;
- Oracle Project.

Ахборот хавфсизлигини бошқариш тизими ((АХБТ) Information Security Management System (ISMS)) лойиҳа бошқаруви гуруҳларига лойиҳа вазифаларини самарали ва самарали режалаштириш ва назорат қилишда ёрдам беради. АХБ (Ахборот хавфсизлигини бошқариш - Information Security Management (ISM))ни танлаш ва амалга ошириш жуда оддий вазифа бўлиб туюлиши мумкин, чунки кўплаб тайёр дастурий маҳсулотлар мавжуд. Бироқ, АХБни нотўғри танлаш ва уни нотўғри амалга ошириш компания лойиҳаларини бошқаришни жуда қийинлаштириши мумкин. Шунинг учун, РМни амалга оширишдан олдин, лойиҳаларни бошқариш методологиясини ва Лойиҳа офисини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш керак.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этиш

самарадорлиги. Ҳеч кимга сир эмаски, ташкилот ходимларининг аксарияти турли даражадаги ваколатларга эга, жумладан, лойиҳаларни бошқариш. Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этишнинг мақсадларидан бири бутун компания бўйлаб лойиҳаларни бошқаришга ягона ёндашувни шакллантиришдир.

Ташкилотда CSSM (Certified in Security Supervision and Management) амалга оширилгандан сўнг, лойиҳаларни бошқариш учун ягона маълумот майдони пайдо бўлади, ягона терминология қўлланилади, бу ҳам лойиҳалар ичида, ҳам лойиҳа гуруҳлари ўртасидаги алоқа самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Самарали CSSM сизга энг яхши жаҳон тажрибаси ва лойиҳаларни бошқариш амалиётини ҳисобга олиш ва амалда қўллаш имконини беради, бу эса, ўз навбатида, лойиҳа менежерларига кўплаб хатолардан қочиш имконини беради.

Сертификатланган Ссрум Мастер ((CCM) Certified Scrum Master (CSM)) нинг самарали амалга оширилиши компанияга лойиҳаларни бошқаришнинг янги даражасига эришиш имконини беради:

Лойиҳа фаолиятининг “умумий расми” (Катта расм). Компанияда лойиҳаларни бошқаришнинг умумий кўриниши бўлмаган вазият жуда кенг тарқалган. Лойиҳа менежерлари фақат ўз лойиҳаларининг бориши ҳақида маълумотга эга, таркибий бўлинмалар раҳбарлари уларнинг ички лойиҳалари қандай амалга ошириляётгани ҳақида билишлари мумкин, аммо кўшни бўлимда ёки умуман компания даражасида нима содир бўляётгани сирлигича қолмоқда. Буларнинг барчаси, биринчи навбатда, лойиҳаларга ресурсларни тақсимлашда лойиҳалар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик муаммоларига олиб келади. Лойиҳани бошқариш тизими ташкилотнинг лойиҳа фаолиятининг ягона расмини шакллантириш ва компания лойиҳаларини амалга ошириш устидан назоратни ошириш имконини беради. ISM, масалан, компаниянинг барча лойиҳалари портфели учун консолидацияланган молиявий ҳисоботларни яратишга имкон беради.

Компания ресурсларини самарали бошқариш. Лойиҳа бошқаруви тизими лойиҳа менежерлари ва линия менежерларига лойиҳаларга жалб қилинган компания ресурсларини самарали режалаштириш ва назорат қилиш имконини беради. Бунда лойиҳалар ўртасидаги муносабатлар ва бир вақтнинг ўзида бир нечта лойиҳаларда баъзи ресурслардан фойдаланилиши ҳисобга олиниши керак.

Билимлар базаси. Кўпинча лойиҳа менежерининг компанияда тўпланган тажрибаси унинг шахсий тажрибаси бўлиб қолади ва ҳеч қандай жойда қайд этилмайди, бу умуман компания учун ушбу тажрибани йўқотишни англатади. Самарали корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизими компаниянинг лойиҳа фаолияти тажрибасини тўплаш ва тизимлаштиришга имкон беради ва шу билан лойиҳаларни бошқаришда такрорий хатоларга йўл қўймайди.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этишнинг таъсири:

- компаниянинг стратегик мақсадларига эришишга йўналтирилган лойиҳаларнинг мувозанатли портфели;
- компаниянинг барча лойиҳалари боришини назорат қилиш;
- лойиҳа ва дастурларнинг асосий муддатлар ва бюджетлардан четга чиқишларини эрта аниқлаш;
- компаниянинг лойиҳа фаолиятининг ягона расмини олиш;
- лойиҳаларда компания ресурсларидан самарали фойдаланиш;
- лойиҳаларга жалб қилинган компания бўлинмаларининг бир-бири билан самарали ўзаро ҳамкорлиги;
- лойиҳаларнинг бориши ҳақида тезкор ва ишончли ҳисобот.
- лойиҳани бошқариш тизимини жорий этиш учун асосий муваффақият омиллари.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этишда муваффақиятнинг асосий омиллари қуйидагилардан иборат:

- компаниянинг топ-менежментини амалга оширишда ёрдам бериш ва иштирок этиш;
- ходимларни лойиҳаларни бошқариш бўйича оммавий ўқитиш;
- лойиҳа офисини яратиш.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий қилиш бўйича амалий маслаҳатлар.

Оддийдан мураккабгача. Регламентлар (методика) кичик босқичларда ишлаб чиқилиши керак - лойиҳани бошқариш тизимини қисқа вақт ичида амалга ошириш мумкин эмас. Сиз энг оддий, ҳақиқатан ҳам зарур шакллар ва ҳисоботлардан бошлашингиз ва аста-секин, янги элементларни киритишингиз керак. CSMни амалга оширишнинг ўртача давомийлиги 1,5-2 йил.

Ҳар бир ташкилотнинг ўзига хос низомлари (методологияси) мавжуд. Сиз тўғридан-тўғри бировнинг қоидаларини (методологиясини)

амалга оширмаслигини керак - ҳар бир ташкилотнинг ўз тажрибаси, корпоратив маданияти ва тузилиши мавжуд. Бу эрда сиз фақат “кўздан кечиришини” ва бошқа бировнинг тажрибасидан ўрганишини мумкин.

Олтин ўртача. Регламентда (методикада) шаблон ёки талабларнинг ҳар бир сатри асосланиши керак. Шунинг эса тутиш керакки, ҳар бир янги ҳисобот лойиҳа менежери ва иштирокчиларининг ресурслари ва вақтининг харажатиدير.

Низом (методика) келишилади ва тасдиқланади. Методологияни лойиҳа менежерлари ва манфаатдор бўлимлар раҳбарларининг муҳокамасига олиб бординг - уни барча нуқтаи назардан текширишини ва тасдиқлашини мумкин.

Доимий такомиллаштириш. Вақти-вақти билан лойиҳаларни бошқаришининг жорий ҳолатини акс эттириш учун регламентни (услубийни) қайта кўриб чиқиш ва янги нашрларни чиқариш керак. Ортиқча нарсалардан халос бўлинг, ишлайдиган нарсаларни қўшинг, жараёнларни оптималлаштиринг.

Консалтинг. Таълим (йўл-йўриқ) маслаҳати тамойиллари бўйича маслаҳатчини таклиф қилинг: ташкилотинида УЕни янада ривожлантирадиган мутахассисни танланг ва у маслаҳатчи раҳбарлигида лойиҳаларни бошқариш тизимини яратади.

Корпоратив лойиҳаларни бошқариш тизимини жорий этишдаги асосий хато шундан иборатки, амалга ошириш лойиҳа бошқаруви ахборот тизимини компаниянинг ИТ архитектурасига интеграциялашдан бошланади, бу тўғри эмас. Дастлаб, лойиҳа офисини яратиш, лойиҳани бошқариш методологиясини амалга ошириш ва шундан кейингина методология жараёнларини автоматлаштириш воситаси сифатида ISMни танлаш ва амалга ошириш керак.

Ҳар доим эса тутинги, PMI асосий ёки асосий компонент эмас, балки зарурдир. PMI лойиҳа офисига, лойиҳа менежерига ва бошқарув қўмитасига лойиҳалар ва лойиҳаларни бошқариш методологиясини энг самарали амалга оширишда ёрдам беради.

Корпоратив лойиҳа менежерлари янги маҳсулотлар, хизматлар ёки бошқа таклифларни яратишни назорат қилиш учун жавобгардир. Улар ҳар бир лойиҳа ўз мақсадлари ва муддатларига мос келишини таъминлаш учун турли хил жамоалар (дизайнерлар, ишлаб чиқувчилар, маркетинглар ва бошқалар) билан ишлайди⁴.

⁴ <https://climbheladder.com/corporate-project-manager/>

Корпоратив лойиҳа менежерларига ўз компанияларидаги ички лойиҳаларни бошқариш ҳам топширилиши мумкин. Булар дастурий таъминот тизимларини янгилаш, ички жараёнларни такомиллаштириш ва ҳоказоларни ўз ичига олиши мумкин.

Корпоратив лойиҳа менежери лавозим вазифалари. Корпоратив лойиҳа менежерлари одатда кенг кўламли масъулиятга эга бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

- мижозлар ва манфаатдор томонлар билан мулоқот қилиш, улар лойиҳа ҳолати ва ҳар қандай мумкин бўлган муаммолар ҳақида хабардор бўлишларини таъминлаш;

- лойиҳа менежерлари ва бошқа ходимлар жамоасини бошқариш, жумладан, ишга олиш, ишдан бўшатиш ва керак бўлганда янги ходимларни ўқитиш;

- лойиҳаларнинг ахлоқий тарзда амалга оширилишини таъминлаш учун хавфларни бошқариш, хавфсизлик, ахлоқ ёки экологик барқарорликка оид сиёсатларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- лойиҳанинг бутун ҳаёти давомида барча қонуний талаблар бажарилишига ишонч ҳосил қилиш;

- ташқи сотувчилар ёки пудратчилар билан шартнома шартларига риоя қилишларини таъминлаш учун мувофиқлаштириш;

- лойиҳа харажатларини баҳолаш ва лойиҳанинг ҳар бир босқичи учун қанча пул мавжудлигини аниқлаш;

- лойиҳанинг кўламини бошқариш ва унинг қоидалар ва мижозлар талабларига мувофиқлигини таъминлаш;

- лойиҳа давомида бюджетларни тайёрлаш ва маблағларни бошқариш;

тараққиётни мунтазам равишда кузатиб бориш ва керак бўлганда тузатишлар киритиш орқали лойиҳа ўз мақсадларига эришишини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Dr Lionel Smalley. Corporate Project Management: Planning, Scheduling & Tracking Performance Paperback – October 30, 2015
2. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
3. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.

4. Tulkin, B., & Bakhodir, A. (2022). MONETARY POLICY IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS PANDEMIC. CANADA SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(1), 4-9.
5. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
6. Бедердинова, О. И. Автоматизированное управление IT-проектами: учебное пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 92 с.
7. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 177 с.
8. Шохмансур, Ш., & Алимов, Б. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Экономика и инновационные технологии, (4), 172-189.
9. Павлов, А.Н. Эффективное управление проектами на основе стандарта PMI PMBOKR 6th Edition / А.Н. Павлов. - М. : Лаборатория знаний, 2019. - 273 с.
10. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 208 с.
11. <https://www.excel-pmt.com/2021/12/what-is-corporate-project-management.html>
12. <https://careercenter.bauer.uh.edu/corporate-projects>
13. <https://bmundergrad.hkust.edu.hk/career-development/corporate-project>

